

Sumar

Editorial 1
 Modificări
 structurale privind
 indicii auxiliari
 comuni..... 1
 Simboluri pentru
 auxiliarii comuni 1
 + Coordonare.
 Adiție (semnul
 plus). Tabela 1a
 Indici auxiliari
 comuni de
 limbă. Tabela
 1c 2

Editor:

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)
 str. Armenească 42
 MD-2021, Chișinău
 Tel.: 022 275393
www.abrm.md

Adresa redacției:

Secțiunea de profil
 "Catalogare-Indexare"
 Camera Națională a
 Cărții
 bl. Ștefan cel Mare
 180,
 of. 202
 MD-2004, Chișinău
 Tel.: 022 295746
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Echipa redacțională:

Valentina Chitoroagă
valentina.chitoroaga@gmail.com
 Natalia Goian
 Efmia Macrinici

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro
 SRL

Tiraj: 100 ex.
 Coli tipar: 0,47
 Coli ed.: 0,60

9 771857 487405

Secțiunea de profil "Catalogare-Indexare"

a Asociației Bibliotecarilor din RM vă aduce la cunoștință dorința de a promova transparența în ceea ce privește activitățile și deciziile sale. În consecință "Buletinul Comisiei "Catalogare-Indexare", distribuit gratuit tuturor bibliotecilor mari din republică, va încerca să prezinte mai elocvent schimbările din domeniul catalogării și clasificării resurselor bibliografice.

Pentru o mai bună comunicare cu toți catalogatorii, vă invităm să vă exprimați opiniile, să ne indicați subiectele pe care să le abordăm în numerele viitoare ale "Buletinului Secțiunii de profil Comisiei "Catalogare-Indexare".

Vă mulțumim și așteptăm răspunsurile dumneavoastră!

Valentina Chitoroagă,
 Președinte CCI, ABRM

Modificări structurale privind indicii auxiliari comuni

Simboluri pentru auxiliarii comuni

În numerele precedente ale buletinului, am inițiat publicarea modificărilor claselor CZU. În numărul dat, am decis să reflectăm *Indicii Auxiliarii comuni*, prezentând tabelele integral.

+ Coordonare. Adiție (semnul plus). Tabela 1a

Notă explicativă: Semnul + (plus), pentru coordonare, leagă doi sau mai mulți indici CZU separați (ne-consecutivi), pentru a denota un subiect compus pentru care nu există un indice individual
 Exemple de combinații:
 (44+460) Franța și Spania
 (470+571) Rusia. Federația Rusă
 622+669 Minerit și metalurgie

/ Extensie consecutivă (semnul bară oblică). Tabela 1a

Notă explicativă: Semnul / (bară oblică sau slash), pentru extensie, leagă pe primul și ultimul dintr-o serie indici CZU, pentru a denota un subiect mai larg sau o gamă de concepte

Notă de utilizare: Dacă indicele care urmează după bară are mai mult de 3 cifre și începe cu un grup de cifre comun cu indicele precedent, acesta poate fi abreviat prin omisiunea cifrelor comune în ambii indici, atunci când primul caracter de după bară este un punct zecimal. Astfel, în notația construită din 629.734 și 629.735, grupul 629 este comun și nu se repetă; grupul.735 care urmează după bară este în raport de coordonare cu.734 care îl precede: 629.734/.735; ceea ce este echivalent cu 629.734+629.735

: Relație simplă (două puncte)

Notă explicativă: Semnul : (două puncte), pentru relație, indică relația dintre două sau mai multe subiecte prin legătura dintre indicii CZU corespunzători. Spre deosebire de plus și bara oblică (Tabela 1a), relația cu două puncte mai degrabă restrânge decât extinde subiectele pe care le leagă

Notă de utilizare: Atunci când două puncte se folosesc pentru a lega doi indici auxiliari marcați cu semne biterminale (i.e. paranteze sau ghilimele), indicele compus ce rezultă este atașat cu un singur set de semne, e.g. (44:450). Dacă e nevoie, tipul de relație dintre două concepte, precum orientarea, comparația, influența etc., poate fi specificat prin utilizarea auxiliarelor comuni de relații de fază -042 (Tabela 1k)

Exemple de combinații:

17:7	Etica în relație cu arta
37-042.4:004	Utilizarea calculatoarelor în educație
37-042.3:32	Influența politicii asupra educației

:: Fixarea ordinei (două puncte duble)

Notă explicativă: Semnul :: două puncte duble indică relația și fixează ordinea indicilor CZU. Simbolul se folosește atunci când este nevoie să se accentueze că indicele care urmează după două puncte este o specificație (parte a definiției) subiectului prin adăugarea atributului la indicele precedent și că ordinea inversă nu are aceeași semnificație.

Exemple de combinații:

061.2(100) ::[54+66]IUPAC	Uniunea Internațională de Chimie Pură și Aplicată
575::576.3	Citogenetică
77.04::355.4	Fotografii de război

[] Subgrupare (paranteze drepte). Tabela 1b

Notă explicativă: Parantezele drepte [] pot fi utilizate ca un instrument de subdivizare în cadrul unei combinații complexe de indici CZU, cu scopul de a clarifica relația componentelor. Subgruparea poate fi necesară atunci când un subiect, denotat de doi sau mai mulți indici CZU legați prin semnul plus, bară sau două puncte, constituie un întreg legat cu un alt indice prin două puncte, sau este modificat de un auxiliar comun sau special

Exemple de combinații:

[622+669](485)	Minerit și metalurgie în Suedia
----------------	---------------------------------

* Asterisc - introduce notații non-CZU

Exemple de combinații:

523.4*433	Planetologie, planeta minoră Eros (număr autorizat IAU)
66-97*C150	Tehnologie chimică, caracteristici termice, temperatură de 150 de grade Celsius
796.8*kg51	Sporturi de luptă (box) : categoria muscă (maximum 51 kg)

A/Z Extensie alfabetică

Notă explicativă: *Specificația alfabetică a numelor proprii, a acronimelor sau a abrevierilor poate urma după un indice CZU direct, fără intervenția unui asterisc sau a unui spațiu*

Notă de utilizare: *Specificația alfabetică a auxiliarelor de loc (Tabela 1e) trebuie inclusă între paranteze. Ar fi mai convenabil să se folosească abrevieri standard în locul denumirilor complete*

Exemple de combinații:

(492UTR)	Orașul Utrecht
334.72:621.3(430) AEG	Firme comerciale - Echipamente electrice, Germania - AEG
821.133.1MOL	Opera lui Molière
929NAP1	Biografia lui Napoleon I Bonaparte

Indici auxiliari comuni de limbă. Tabela 1c

Notă explicativă: *Auxiliarii comuni de limbă denotă limba sau forma lingvistică a documentului al cărui subiect este definit prin indicele CZU principal. Tabela 1c este locul principal din tabelele CZU pentru enumerarea limbilor și servește ca sursă pentru subdivizarea Clasei 811 Limbi (ca subiecte de studiu), a Clasei 821 Literaturi ale limbilor individuale și (...). Auxiliari comuni de grupare etnică, Tabela 1f*

Notă de utilizare: *Deși teoretic, poate fi reprezentată limba oricărui document sau material purtător de informații, practic aceasta e utilă numai acolo unde este nevoie să se facă distincția între cele de limbi diferite, e.g. pentru a permite regăsirea în funcție de limbă sau pentru a permite o ordine a intercalare convenabilă. ORDINEA CITĂRII. În ordinea citării, auxiliarul de limbă stă la sfârșit; totuși, el poate fi menționat medial sau chiar inițial, într-un indice compus dacă există necesitatea de a intercala documentele mai degrabă în ordinea limbilor decât a subiectelor. Dacă e necesar, acesta este separat de indicele următor prin două puncte (ca în al doilea exemplu de mai jos), e.g. 663.4(493) (075) =112.5 Industria berii în Belgia - manual - în flamandă. DOCUMENTE MULTILINGVE. Documentele multilingve pot fi reprezentate prin =00 sau prin auxiliarii de limbi individuale în ordine numerică ascendentă, e.g. 53(035) =00 Manual multilingv de fizică, 53(035) =111=112.2=133.1 Manual de fizică în engleză, germană și franceză*

Exemple de combinații:

	Industria berii din Belgia - manual - în flamandă
(=...)	Auxiliari comuni de rasă, grupare etnică și...
811	Limbi
821	Literatura limbilor individuale și a familiilor de...

=...`01/`08 Indici auxiliari speciali pentru originile și peiodizarea limbilor. Faze de dezvoltare

=...`01 Perioada veche. Perioada arhaică

=...`04 Perioada medie

=...`06 Perioada modernă

=...`276/`282 Special auxiliary subdivision for language usage, dialects and variants

81`27	Sociolingvistică. Utilizarea limbii
81`28	Dialectologie. Lingvistică geografică...

=...`276 Social dialects. Vocational slangs. Special vernacular forms

Include: Idioms, jargons etc. associated with particular social strata or user groups

=...`282 Dialecte. Limbi locale și regionale. Variante și limbi vernaculare

=00 Multilingv. Poliglot

=030 Documente traduse. Traduceri

Notă de utilizare: *Reprezentați limba sursă prin =030.1/.9 și limba țintă direct prin =1/=9*

Exemple de combinații:

61=030.161.1=133.1	Medical documents translated from Russian into French
81`25	Teoria traducerii

=1/=9 Limbi (naturale și artificiale)

=1/=8 Limbi naturale

=1/=2 Limbi indo-europene

=1 Limbi indo-europene din Europa

Notă explicativă: *Nu sunt incluse anumite limbi indo-europene moarte*

=11 Limbi germanice

=111 Engleza

=112 Alte limbi germanice de vest

Include: Germană. Frisiană. Olandeză. Afrikaans

=112.2 Germana

Notă explicativă: *Clasificați aici germana superioară, germana standard scrisă*

=112.5 Olandeză (Flamandă în Belgia și nord-estul Franței)

Notă explicativă: *Clasificați aici flamanda din Belgia și din Franța de nord-est*

=112.6 Afrikaans

=113 Limbi germanice de nord (nordice)

Include: Nordica veche, faroeza, islandeza, daneza, norvegiana, suedeza

=113.3 Icelandic

=113.4 Daneza

=113.5 Norvegiana

=113.6 Suedeza

=114 Limbi germanice de est

Include: Burgunda, ostrogotica, vizigotica

=12 Limbi italice

=122 Limba umbro-sabeliană (osco-umbriană)

Include: Oscana, sabelica, umbrica, volsiana

=124 Latina

=13 Limbi romanice

=131 Limbi italo-romanice

Include: Italiana, sardiniana, italkiana (iudeo-italiana)

=131.1 Italiana

=132 Limbi reto-romanice

Include: Friulana, ladina, romansa

=133 Limbi galo-romanice

Include: Franceza, provenșala, occitana

=133.1 Franceza

=134 Limbi ibero-romanice

Include: Catalana, spaniola, iudesmo (iudeospaniola, ladina), portugheza, galegana (galiciana)

=134.1 Catalana

=134.2 Spaniola

=134.3 Portugheza

=135 Limbi romanice balcanice

Include: Româna, moldovenească, dalmata (veligota)

=135.1 Româna

=14 Greaca

Include: Katarevuza, dhimotiki (demotica), yevanica (iudeogreaca)

=15 Limbi celtice

Include: Galică

=152 Grupul goidelic

Include: Irlandeza, galeza scoțiană, manx

=152.1 Irish

=152.2 Scots Gaelic

=153 Grupul britanic

Include: Velșă, bretonă, cornică

=16 Limbi slave

=161 Limbi slave de est

Include: Rusa, ucraineană, bielorusă

=161.1 Rusa

=161.2 Ucraineană

=161.3 Bielorusă

=162 Limbi slave de vest

Include: Polona, sileziană, limbile pomeraniene (cașuba, sloveniană, polaba), cehă, slovacă, soraba, lusaciană, venda), soraba superioară, soraba inferioară

=162.1 Polona

=162.3 Cehă

=162.4 Slovacă

=163 Limbi slave de sud

Include: Slava veche bisericască (slavona), bulgară, macedoneană, sârba, croată, slovenă

=163.2 Bulgară

=163.3 Macedoneană

=**163.4** Sârbo-croata
 Notă explicativă: *Uneori numită sârbo-croată sau croato-sârba*

- =**163.41** Sârba
- =**163.42** Croata
- =**163.6** Slovena
- =**17** Limbi baltice
- Include: Prusaca veche, lituaniana, curoniana, letona
- =**172** Lituania

Derivat din:	= 17
--------------	-------------

=**174** Letona

Derivat din:	= 17
--------------	-------------

- =**18** Albaneza
- =**19** Armeana

=**2** Indo-iraniana, Nuristani (Kafiri) și limbile indo-europene moarte

= 34 →	Limbi moarte cu afiliere necunoscută, vorbite în...
---------------	---

- =**21**/**=22** Limbi indo-iraniene
- =**21** Limbi indiene
- Include: Sanscrita, pali, pracrit
- =**211** Sanskrit
- =**214** Limbi indiene moderne
- =**214.3** Grupul de est
- Include: Assameză, Bengali (Bangla), Bihari, Bhojpurii, Magahi, Maithili, Khosali (Hindi de est), Awadhi, Chhattisgarhi, Marathi, Konkani (Gomantaki), Oriya
- =**214.32** Bengali
- =**214.35** Marathi
- =**214.4** Grupul de nord
- Include: Garwali, Kumauni, Nepaleză, Pahari (Himachali)
- =**214.43** Nepali
- =**214.5** Grupul de nord-vest
- Include: Lahnda, Sindhi, Romani (Țigănească)
- =**214.52** Sindhi
- =**214.58** Romany / Gipsy / Gypsy
- =**214.6** Grupul singhalez-maldivian
- =**212** Pali
- =**213** Prakrit
- =**214.1** Grupul dardic
- Include: Chitrali, Kașmiriană, Kohistani, Kunar, Pashai, Sina
- =**214.2** Grupul central
- Include: Hindi, Urdu, Banjuri, Gujarati, Khandesi, Punjabi, Rajasthani, Marvari
- =**214.21** Hindi
- =**214.22** Urdu
- =**214.25** Gujarati
- =**214.27** Punjabi / Panjabi
- =**214.28** Rajasthani
- =**22** Limbi iraniene
- =**221** Eastern Iranian languages
- =**221.31** Pashto (Pushhto)
- =**222**/**=223** Western Iranian languages
- =**222.1** Persian
- =**222.5** Kurdish
- =**29** Limbi indo-europene moarte (nemenționate)

=**3** Limbi moarte cu afiliere necunoscută. Limbi cauziene
 =**34** Limbi moarte cu afiliere necunoscută, vorbite în zona mediterană și Orientul Apropiat (cu excepția limbilor semitice)

Include: Sumeriană, Elamită, Kassite (Cossaeen), Hattic, Hurrian, Urarteană (Chaldic, Kaldic), Carian, Lyconiană, Etruscă, Iberiană

- =**35** Limbi cauziene
- =**351** Grupul de nord-est

Include: Subgrupul Avar-Andi-Dido, Subgrupul Lak-Dargwa, Subgrupul Lezghin (Samur) (Agul, Lezghină Rutul, Tsakhur), Subgrupul Vejnakh (Bats, Cecenă, Ingușă)

- =**352** Grupul de nord-vest
- Include: Abazină, Abhază, Cercheză (Circassiană)
- =**353** Grupul de sud (Kartvelian)

Include: Georgină (Gruzină), Svan, Zan, Laz (Chan), Migreliană

- =**353.1** Georgiana
- =**361** Basque / Euskera / Euskara

=**4** Limbi afro-asiatice, nilo-sahariene, congo-kordofaniene, Khoisan

- =**41** Limbi afro-asiatice (Hamito-semitice)
- =**411** Limbi semitice
- =**411.1** Limbi semitice de nord

Include: Akkadiană (Asiro-babiloneană), Babiloneană, Asiriană, Amorită, Eblaită, Ugaritică, Canaaneeană, Moabită, Feniciană, Punică, Ebraică, Aramaică, Siraică

- =**411.16** Hebrew
- =**411.2** Limbi semitice de sud-vest

Include: Arabă, Malteză

=**411.21** Arabic

=**411.3** Limbi semitice de sud-est

Include: Hadhrami, Himiarită, Mineeană, Sabeeană, Mahri-Sokotri (Mod)

=**411.4** Limbi etio-semitice

Include: Amharică, Ge'ez, Gurage, Tigre, Tigrinya

=**412** Egipteana-coptică

=**413** Limbi berbere

Include: Grupul Tamazight-Riff-Kabyle (Kabyle, Tuareg, Zenaga), Grupul Zenati

=**414** Limbi ciadice

Include: Grupul Bata-Tera, Subgrupul Bura (Margi), Subgrupul Higi, Grupul Daba-Gisiga-Matakam, Grupul Mandara, Limbi ciadice occidentale (Bana, Bolewa, Ron, Hausa, Kotoko etc.)

=**414.231** Hausa

=**415** Limbi cușitice

Include: Beja, Agau, Derasa, Haddiya, Sidamo, Afar-Saho, Galla (Afan, Oromo), Somali

=**416** Limbi omotice

Include: Grupurile Gimojan (Welamo), Gongga, Majoid

=**42** Limbi nilo-sahariene

Include: Songhai

=**422** Ramura sahariană

Include: Kanuri, Tebu (Tubu), Teda, Zaghawa

=**425** Ramura Koman

=**426** Ramura Chari-Nil

Include: Grupul Berta, Limbi sudanice orientale (Meroitic, Didinga-Murle, Grupul Daju, Grupurile Nubian, Nyimang, Tama, Temein, Teuso), Limbi sudanice centrale, Limbi nilotice de vest, Limbi nilotice de est (Nilo-Hamitice) (Bari, Masai, Teso, Lotuko, Turkana), Limbi nilotice de sud

=**43** Limbi Congo-kordofaniene (Niger-kordofaniene)

=**431** Limbi kordofaniene

Include: Grupurile Katla, Koalib, Talodi, Tegali, Tumtum (Kadugli-Krongo)

=**432** Limbi Niger-Congo

Include: Limbi Senegalo-Guineeze (vest-atlantice), Limbi Mande (Mali), Limbi gur (Voltaice), Limbi Kwa (Grupurile Akan, Kru), Limbi Adamawa de est, Limbi Benue-Congo, Limbi Bantoid, Limbi Bantu (Grupurile Swahili, Kaonde etc.)

=**45** Limbi khoisan

Include: Limbi boșimane, Limbi hotentote, Sandawe

=**5** Limbi Ural-altaice, Japoneza, Coreeană, Ainu, Palaeo-Siberiana, Eskimo-Aleuta, Limbi dravidiene, Limbi sino-tibetane

=**51** Limbi Ural-altaice

=**511** Limbi uralice

=**511.1** Limbi fino-ugrice

Include: Finlandeză, Laponă, Estoniană, Ungară (Maghiară), Limbi samoedice (Samoyed)

=**511.11** Limbi finice

=**511.111** Finlandeză

=**511.113** Estoniana

=**511.12** Sami / Saami / Lappic languages

=**511.14** Limbi ugrice

=**511.141** Ungara (Maghiara)

=**511.2** Samoyedic languages

=**512** Limbi altaice

Include: Limbi turcice, tunguse și mongolice

=**512.1** Limbi turcice

Include: Limbi turcice din grupurile centrale, orientale (Karluk), occidentale, de nord și de sud. Limbi tunguse (grupurile de nord și de sud, subgrupul Udihe, subgrupul Manchu). Limbi mongole

- =**512.12**Grupul central de limbi turcice
Include: Karakalpak, Kazakh și Nogai
- =**512.122**Kazahă
- =**512.13**Grupul de est (Karluk) de limbi turcice
Include: Khotonă, Uigură și Uzbekă
- =**512.133**Uzbekă
- =**512.14**Grupul occidental de limbi turcice
Include: Başkiră, Karachay, Karaite, Kumyk, Tătară
- =**512.15**Grupul de nord de limbi turcice
Include: Altai, Chulyrn, Khakas, Kirghiz, Shor, Tuva și Yakut
- =**512.154**Kirghiză
- =**512.16**Grupul de sud de limbi turcice
Include: Turcă, Azerbaidjană, Khalaj, Turcmenă și Găgă-uză
- =**512.161**Turcă
- =**512.162**Azerbaidjană
- =**512.164**Turcmenă
- =**512.2**Limbi tunguse
- =**512.3**Limbi mongole
Include: Buryat, Dagur, Khalkha, Ordos etc.
- =**521**Japoneza
- =**531**Coreeana
- =**541**Ainu
- =**55**Limbi paleo-siberiene
Include: Limbi Chukchi-Kamtchatkan (Chukchi, Kamchadal, Koryak), Gilyak, Yenisei-Ostyak și Yukaghir
- =**56**Limbi eskimo-aleute
Include: Aleut (Allithuh), Inuit, Kalaallisut (Greenlandic), Inuktikut (Canadian Inuit, Inuvialuktun, Inuinnaqtun), Alaskan Inuit (Qawiaraq și Inupiatun) și Yupik
- =**58**Limbi sino-tibetane
- =**581**Chineza
Include: Mandarină, Cantoneza, Hakka, Hsiang, Kan, Min Pei, Min Man, Taiwaneza, Wu
- =**582**Limbi Tai-Kam
Include: Grupul Kadai, Grupul Kam Suui, Limbi Tai (Lao, Lü, Shan, Thai, Tho, Yuan)
- =**583**Limbi Miao-Yao
Include: Laka, Miao, Mien (Yao), Punu
- =**584**Limbi Tibeto-Birmane
Include: Bodo, Garo, Naga, Lepcha, Tangsa, Kachin (Ching Pa'o), Nung, Rawang, Burmese, Akha, Lahu, Lisu, Lolo, Nosu, Adi, Newari, Limbi Karen, Limbi Naga-Kuki-Chin, Tibetană, Dzorgaic
- =**6**Limbi austro-asiatice. Limbi Austroneziene
- =**61**Limbi austro-asiatice
- =**611**Grupul Malacca (Aslian)
- =**612**Limbi Mon-Khmer
Include: Cambodgeană (Khmer), Vietnameză
- =**612.4**Cambodian / Khmer
- =**612.91**Vietnameze
- =**613**Limba munda
- =**614**Grupul nicobarez
- =**62**Limbi austroneziene
- =**621**Limbi malayo-polineziene
Include: Grupul Formosan, Grupul Atayalic, Grupul Paiwanic, Grupul Hisperonezian, Grupul Filipinez, Grupul Sulawesi de nord (Celebes), Grupul Sulawesi central, Grupul Sulawesi de sud, Limbi indoneziene de vest (Bahasa Indonesia; Limbi Bahasa Malaysia, Sumatran, Javanese, Balinese, Borneo, Limbi malayo-polineziene din Indochina, Malagasy)
- =**621.251**Malay / Bahasa Indonesia / Bahasa Malaysia
- =**622**Limbi oceanice
Include: Limbi microneziene, Limbi din nord-estul Noii Guinee, Papua austroneziană, Limbi din Insula Solomon, Limbi din Noile Hebride, Limbi din Noua Caledonie, Limbi melaneziene, Limbi polineziene (Hawaiiană, Maori, Tahitiană etc.)
- =**7**Limbi indo-pacifice (non-austroneziene). Limbi australiene
- =**71**Limbi Indo-Pacifice (non-austroneziene)
Include: Andamaneză, Timoreză
- =**713**Limbi Noua Guinee (Papua)
- =**714**Limbi Noua Guinee de nord-est (Madang)
- =**715**Limbi Noua Guinee de vest
- =**716**Limbi Bougainvillean
- =**718**Tasmaniana
- =**719**Alte limbi Indo-Pacifice
- =**72**Limbi australiene
- =**721**Grupul Pama-Maric
- =**722**Grupul Pama-Nyungan
- =**729**Alte limbi australiene
- =**8**Limbile indigenilor americani
Notă explicativă: *Denumite și Amerind sau Limbi amerindiene. Sunt incluse limbile indigene din America vorbite de popoarele indigene (băștinașe) de la vârful de sud al Americii de Sud până la Alaska și Groenlanda*
- =**81**Limbile indigenilor din Canada, SUA și Mexicul de nord și central
Include: Limbi Na-Dené, Haida, Limbi Algonquian, Kutenai, Limbi Muskogean, Limbi Caddoan, Limbi Iroquoian, Limbi Siouan, Limbi Hokan, Limbi Tequistlatecan, Limbi Salinan, Seri, Keresan și Chumash
- =**82**
Limbi indigene de pe coasta de vest a Americii de Nord, Mexic și Yucatan
Include: Limbi Huave, Utian, Totonacan, Mixe-Zoque, Zuni, Limbi Uto-Aztecian, Limbi Oto-Manguan, Limbi Tarascan, Limbi maya, Limbi izolate din Mexic și Yucatan. Familii de limbi ale indigenilor din America de Nord: Penutian, Kiowa-Tanoan, Salish, Wakashan și Chimakuan
- =**821.24**Mixe-Zoque languages
- =**822.21**Nahuatl
Include: Classic Nahuatl / Aztec and Nahuatl languages: all variants of modern Nahuatl and Pipil
- =**823.7**Zapotecan languages
- =**84** / =**88**Limbi indigene din America Centrală și de Sud
- =**84**Limbi Ge-Pano Carib. Limbi Macro-Chibchan
- =**842**Limbi Ge-Pano Carib
Include: Limbi Macro-Carib, Limbi Macro-Ge-Bororo, Limbi Macro-Panoan și Limbi Nambikwaran (Nambicuară)
- =**845**Limbi Macro-Chibchan
Include: Limbi Chibchan, Limbi Aruak, Limbi Chibcha-Tunebo, Limbi Cofan-Guayami, Limbi Kuna (Tule), Motilon (Bari), Rama, Talamanca, Limbi Misumalpan, Limbi Barbacoan, Limbi Choco, Paez (Nasa) și Kamsa
- =**85**Limbi andine. Limbi ecuatoriale
- =**852**Limbi andine
Include: Limbi Aymaran, Limbi Quechuan (Quechua Tip I, II A, II B, II C), Limbi Uru-Chipayan, Limbi Kunza, Araucanian, Limbi andine argentinene și centrale și Paquina-Kallawalla
- =**852.11**Aymara
- =**852.2**Quechuan languages
- =**852.5**Araucanian languages
- =**852.51**Mapuche / Mapudungun
- =**855**Limbi ecuatoriale
Include: Limbi Arawakan
- =**855.21**Guarani languages
- =**86**Limbi Chaco. Limbi patagoneze și Fuegan
- =**862**Limbi Chaco
- =**865**Limbi patagoneze și Fuegan
- =**88**Limbi izolate, neclasificate ale indigenilor din America Centrală și de Sud
- =**9**Limbi artificiale
- =**92**Limbi artificiale pentru comunicare inter-umană. Limbi internaționale auxiliare
Include: Volapük (elaborată de Schleyer), Esperanto (elaborată de Zamenhof), Langue bleue (elaborată de Bollack), Interlingue (Occidental), Interlingua (elaborată de Gode)
- =**922**Esperanto
- =**93**Limbi artificiale pentru instruirea mașinilor. Limbaje de programare. Limbaje pentru calculator
Notă explicativă: *Se utilizează numai când se dorește reprezentarea limbii în care e scris documentul clasificat (de exemplu un program de computer)*
- | | |
|-----------------|---|
| 004.43 → | Limbaje de programare pentru calculator |
|-----------------|---|

Auxiliari comuni de formă. Tabela 1d

Notă explicativă: *Auxiliarii comuni de formă denotă forma sau prezentarea documentelor. Nu sunt utilizați la denotarea subiectelor sau materiilor tratate în documente. Formele literare (poezia, piesele de teatru, ficțiunea etc.) sunt clasate sub 82-1/-9. Tipurile de formă ce nu intră în lista Tabelii 1d s-ar putea denota prin (0:...), de exemplu 94(0:791) Istoria prezentată în film. FORMĂ INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ. Dacă se manifestă mai multe aspecte de formă, distincția trebuie făcută între formele interne, acolo unde forma influențează subiectul (de pildă, prezentare istorică) și forma exterioară, care exprimă doar caracteristicile fizice ale transmițerii informațiilor (de pildă, o înregistrare sonoră). Indiferent de ordinea numerică, forma internă ar trebui așezată lângă subiect înainte de forma exterioară, de exemplu 792(091) (086.7) Teatru - formă istorică de prezentare - înregistrare sonoră (istoria teatrului ca înregistrare sonoră)*

Notă de utilizare: *Ordinea citării: aceste auxiliare sunt în mod normal utilizate în urma unei notații de subiect dar, dacă se dorește, toate documentele de aceeași formă a prezentării lor (sau surogatele lor) s-ar putea grupa împreună sub auxiliarul de formă adecvat.*

Exemple de combinații:

(035) 54	Manuale de chimie (clasate alături de alte manuale)
(038) 54	Dicționare de chimie (clasate alături de alte dicționare)
(054) (44)	codiciene de limbă franceză
54(035)	Manuale de chimie (clasate alături de alte cărți de chimie)
54(038)	Dicționare de chimie (clasificate alături de alte lucrări de chimie)

(0.02/.08) Indici auxiliari speciali de caracteristici fizice, de producție și utilizare și alte probleme privind documentele

Notă de utilizare: *Se utilizează în combinație cu alte auxiliare de formă (01)/(09), sau independent când nu interesează nici o altă formă particulară de prezentare a documentului*

(0.02) Forma fizică, externă a documentelor

Include: Dimensiune, format, culoare, transparență, material, impresie spațială, ilustrații, legare, ediție

(0.03) Documente conform metodei de producție

Include: Documente scrise de mână (autografe, copii holografe). Manuscrise. Documente pictoriale (desene, picturi). Documente bătute la mașină. Tipărituri. Documente citibile de mașină. Copii. Reproduse. Duplicat. Documente tipărite (bunuri de tipar, extrase). Lucrări multivolum, în mai multe părți.

(0.032) Handwritten documents (autograph, holograph copies). Manuscripts. Pictorial documents (drawings, paintings)

(0.034) Documente citibile de mașină

Include: Media perforate. Documente digitale. Media optice și magnetice

(0.04) Documente conform stagiului de producție

Include: Ciorne. Documente temporare, provizorii, înterimare. Ediția întâi, retipărită, revizuită, ediție nouă etc.

(0.05) Documente pentru anumite categorii de utilizatori

(0.06) Documente conform nivelului prezentării și al disponibilității

Include: Expunere de nivel elementar, de popularizare a științei. Expunere de nivel mediu, intermediar. Expunere avansată, de nivel superior. Documente cu acces, distribuire sau stocare limitate sau speciale. Documente ce aparțin "literaturii gri"

(0.07) Elemente suplimentare publicate împreună cu un document

Include: Scrieri explicative (comentarii, amplificări, adnotații, critici). Amendamente. Addenda. Postscriptumuri. Corecții. Erate. Corrigenda. Conținuturi suplimentare. Apendice. Anexe.

(0.08) Suplimente sau părți din documente publicate separat

Notă explicativă: *Plasare comprehensivă pentru toate documentele în formă de carte*

(03) Lucrări de referință

Include: Enciclopedii, dicționare, lexicoane, glosare

Notă explicativă: *Se clasifică aici toate cărțile ce conțin informații asupra unui număr de subiecte diferite sau asupra totalității cunoștințelor (fie în ordine alfabetică, sistematică, fie în altă ordine)*

(031) Enciclopedii

(035) Manuale. Tratamente

Notă explicativă: *Lucrări de referință concise ce acoperă un subiect particular sau un domeniu al cunoașterii*

(076) →	Documente pentru instruirea practică
---------	--------------------------------------

(036) Ghiduri (cu conținut de informații practice, educative)

(038) Dicționare

Include: Dicționare de limbă. Dicționare pe subiecte specifice și dicționare tehnice

Notă de utilizare: *Dicționarele pe subiecte specifice sunt clasificate în mod normal la subiect: combinând indicele principal CZU corespunzător cu (038). Dicționarele generale monolingve, de pildă, s-ar putea nota doar prin auxiliare comune. În lingvistică, totuși, prioritatea s-ar putea oferi fie limbii, fie trăsăturii lingvistice. Dacă este necesar, ordinea citării s-ar putea inversa pentru a se obține colocația sub indicele de formă*

Exemple de combinații:

(038) =111	Dicționar englez
(038) =111=112.2	Dicționar bilingv, englez și german
54(038) =134.2	Dicționar de chimie în limba spaniolă

Separate non-seriale. Separata

(041) Pliante. Broșuri

(042) Prelegeri. Discursuri

(07) →	Documente utilizate pentru educație, predare,...
--------	--

82-5 →	Oratorie. Discursuri
--------	----------------------

(043) Teze. Disertații

(044) Documente personale. Corespondență. Scrisori. Circulare

Include: Corespondență privată. Expresii ale dorințelor. Corespondență de afaceri. Corespondență oficială

82-6 →	Scrisori. Arta scrierii scrisorilor...
--------	--

(045) Articole din seriale, colecții etc. Contribuții

(05) →	Publicații seriale. Periodice
--------	-------------------------------

(08) →	Lucrări colective. Formulare. Liste...
--------	--

(046) Articole din ziare

(047) Rapoarte. Notificări. Buletine

(055) →	Buletine de știri. Buletine informative
---------	---

(048) Descrieri bibliografice. Abstracte. Rezumate. Studii

(01) →	Bibliografii
--------	--------------

(049) Alte documente separate non-seriale

Include: Manifeste. Polemici. Apologii. Chestionare

(05) Publicații seriale. Periodice

Notă explicativă: *Articolele individuale și contribuțiile din periodice și ziare sunt clasificate la prin utilizarea (045) și (046)*

Notă de utilizare: *Denotă frecvența prin "5..." în Tabela 1g: Auxiliari comuni de timp*

(045) →	Articole din seriale, colecții etc. Contribuții
---------	---

(046) →	Articole din ziare
---------	--------------------

(051) Periodice (în sens strict)

Include: Jurnale. Reviste

(054) Ziare

Notă explicativă: *Ziare în sens strict, cu alte cuvinte publicații periodice frecvente care prezintă în primul rând știri și informații curente în general.*

070	Ziare. Presă
-----	--------------

(055) Buletine de știri. Buletine informative

(047)	Rapoarte. Notificări. Buletine
-------	--------------------------------

(058) Anuare

(059) Almanahuri. Calendare (de toate tipurile)

Include: Efemeride

(06) Documente ale societăților, asociațiilor, organizațiilor

(07) Documente utilizate pentru educație, predare, studiu, instruire

Notă explicativă: *Se utilizează acest indice numeric la denotarea materialelor de instruire ca o subdiviziune de formă. Pentru materialele de instruire ca vedetă de subiect se utilizează indicele numeric pentru materiale pentru predare și instruire 37.09*

(03) →	Lucrări de referință
37.09 →	Organizarea instruirii

(072) Materiale documentare pentru învățământ. Materiale didactice

(084) →	Imagini. Documente ilustrate. Documente grafice
(086) →	Documente tri-dimensionale (solide)...

(073) Programă de învățământ

(075) Manuale școlare. Cursuri universitare

(076) Documente pentru instruirea practică

Include: Exerciții de laborator și de teren. Texte programate

(035) →	Manuale. Tratamente
(083) →	Documente tehnice și normative. Tabele. Liste etc.

(078) Alte materiale documentare pentru învățământ nemenționate

Include: Studii de caz

(079) Documente referitoare la concursuri, teste, examene etc.

Include: Lucrări de examen. Diplome, grade, certificate de competență

(08) Lucrări colective. Formulare. Liste. Documente ilustrate. Publicații comerciale

(081) Antologii individuale. Colecții de lucrări ale unui autor

(082) Antologii colective. Colecții de lucrări ale mai multor autori

Include: Antologii. Selecții. Extrase. Citate

082 →	Poligrafii colective
-------	----------------------

(083) Documente tehnice și normative. Tabele. Liste etc.

Include: Standarde. Specificări. Indicații. Manuale ale utilizatorului. Instrucțiuni de operare. Inventare

006 →	Standardizarea produselor, operațiilor,...
-------	--

(084) Imagini. Documente ilustrate. Documente grafice

Include: Tablouri. Ilustrații. Fotografii. Peliculă de imagini mișcătoare. Diagrame. Grafice. Hărți. Planuri. Scheme

003.6 →	Alte tipuri de reprezentare grafică a ideilor
---------	---

(085) Publicații ale unor companii industriale, comerciale. Publicitate comercială, material publicitar

Include: Cataloage comerciale. Liste de prețuri. Tarife

(086) Documente tri-dimensionale (solide). Documente audio-vizuale

(086.3) Specimene, obiecte ca documente

Include: Portobiecte la microscop. Piese de muzeu. Globuri

(086.7) Documente audio. Înregistrări sonore

(086.8) Înregistrări video

Notă explicativă: *Se clasifică aici înregistrările video cu sau fără sunet*

(088) Atestate. Documente cu destinație specială

Include: Pașapoarte, licențe etc.

(09) Prezentare istorică. Surse juridice și istorice

(091) Prezentare cronologică, istorică

Exemple de combinații:

33(091)	Istoria economiei și științei economice
51(091)	Istoria matematicii
82(091)	Istoria literaturii
91(091)	Istoria geografiei

(092) Prezentare biografică

Exemple de combinații:

53-051(092)	Biografia fizicienilor
-------------	------------------------

(093) Surse istorice

(094) Surse juridice. Documente legislative

Notă explicativă: *Auxiliarii comuni de loc indică dimensiunea geografică, localitatea sau alt aspect spațial al subiectului denotat de un indice CZU principal, de exemplu 331.2(44) Salariile în Franța, 338.47(81) Economia transporturilor în Brazilia. Ele constituie caracteristica fundamentală în clasele 913 "Geografie regională" și 94 "Istorie"*

Notă de utilizare: *ORDINEA CITĂRII. Acești indici auxiliari sunt utilizați în mod normal în urma reprezentării subiectului. O secvență bazată pe loc se mai poate crea și prin citarea indicelui auxiliar de loc la începutul ei, de exemplu 339.5(73) Comerț exterior - USA, (73) 339.5 USA - Comerț exterior. Indicele auxiliar de loc se mai poate și intercala într-un indice CZU compus ca să se ajungă la o secvență dorită, de exemplu 354(44) Administrația Centrală din Franța, 354(44) 51 Ministerul Francez de Justiție. În mod excepțional, indicele auxiliar de loc singur ar putea fi adecvat pentru clasificarea unor anumite tipuri de documente unde aspectul geografic poate fi unicul criteriu de căutare (de exemplu, anumite hărți). SUBDIVIZARE ÎN CONTINUARE. În general, secțiunea politică a următoarei tabele, (4/9), se subdivide în județe, sectoare și alte unități administrative echivalente. Unitățile administrative mai mici se pot denota în două feluri: prin utilizarea indicilor auxiliari speciali (1-2) și (1-3), fie la indicele unității de rang superior (provincie, stat), fie la cel al unității inferioare (județ, sector etc.), de exemplu (44) Franța, (44-2) Comunele Franței, (44-37) Arondismentele Franței, (441.1) Finistère, (441.1-2) Comune din Finistère, (441.1-37) Arondismente din Finistère*

Exemple de combinații:

(44-2)	Communes of France
913 →	Geografie regională
94 →	Istorie generală

(1) Locuri și teritorii. Orientare

(100) Universal ca localizare. Internațional. Toate țările în general

(1-0/-9) Subdiviziuni auxiliare speciale pentru frontiere și forme spațiale de diverse tipuri

Notă de utilizare: *Indicii auxiliari speciali (1-0/-9) se pot combina cu indicii auxiliari comuni (2/9) pentru a denota părți sau aspecte ale unor regiuni specifice. Ele se mai pot folosi și cu (1), cu o accepție generală*

(1-0) Zone

Include: Zone limitrofe. Frontiere. Zone militare. Regiuni necunoscute, neexplorate

(1-1) Orientare. Puncte cardinale

(1-11) Est. Estic

Notă explicativă: *A se folosi (...-11) numai pentru poziția sau orientarea relativă. Pentru Est (Orient) definit în mod convențional a se vedea (5)*

(1-12) Sud-Est

(1-13) Sud. Sudic

(1-14) Sud-vest

(1-15) Vest. Vestic

Notă explicativă: *A se folosi (...-15) numai pentru poziția sau orientarea relativă. Pentru Vest (Occident) definit în mod convențional a se vedea (4+7)*

(1-16) Nord-Vest

(1-17) Nord. Nordic

(1-18) Nord-Est

(1-19) Localizare, direcție și orientare

(1-2/-4) Political units. Administrative units

Notă de utilizare: *Special auxiliaries <(1-2/-4) > are applicable to <(3/9) >, in which case they refer to specific localities; used in the form in which they are listed here, they refer to the administrative unit in general and related affairs*

(1-2) Localități. Unități ale administrației locale.

Include: Districte (UK). Comune (Franța). Gemeinden (Germania).

(1-24) Joint local administrative units

Include: Cantons

(1-25) Capital cities. Metropolises

(1-3) Larger units within the state

(1-32) Higher-level administrative units. Provinces

(1-35) Middle-level administrative units

Include: Counties, departments etc.

(1-37) Lower-level administrative units

Include: Arrondissements, circles, districts

(1-4) Units of highest (state) level. Nations. States.

Confederations

(1-43) Constituent states within a confederation. Federal states. Autonomous republics

Exemple de combinații:

(73-43)	States of the USA
---------	-------------------

(1-44) Empires. Combination of mother-country, dominions and colonies

Exemple de combinații:

(41-44)	British Commonwealth and Empire generally
---------	---

(1-5) Teritorii de pendente sau semi-dependente

(1-6) State sau grupări de state

(1-7) Locuri și zone în funcție de caracterul personal, public și alte caracteristici

1-8) Loc. Sursă. Tranzit. Destinație

(1-9) Regiuni clasate după diverse puncte de vedere

(2) Locuri și medii fizice

(20) Ecosferă

(21) Continente. Zone și regiuni naturale

551.4→	Geomorfologie...
--------	------------------

551.8→	Paleogeografie
--------	----------------

(23) Zone de deasupra nivelului mării. Forme de relief. Munți

(24) Zone de sub nivelul mării. Subteran

551.44	Speologie. Peșteri. Ape subterane
--------	-----------------------------------

(25) Pământul în stare naturală, cultivat sau locuit

(26)

Oceane. Mări. Ape marine

(28) →	Ape interioare
--------	----------------

551.46→	Oceanografie fizică. Topografie submarină...
---------	--

(28) Ape interioare

(3/9) Locuri din lumea antică și modernă

(3) Locuri din lumea antică și medievală

Notă explicativă: *Include țări cunoscute din antichitatea greco-romană, până la căderea Imperiului Roman de Apus (ca. AD 476), și alte locuri (de exemplu America precolumbiană) până în secolul 15. În cazul țărilor în care această distincție nu are relevanță, toate informațiile pot fi clasificate opțional la (4/9), e.g. China la (510)*

(31) China și Japonia antică

(32) Egiptul antic

(33) Iudeea. Țara Sfântă

Include: Ierusalim. Nazareth. Betlehem. Sichem. Ierihon.

(34) India antică

(35) Medo-Persia

(36) Regiuni ale așa-numiților barbari

Include: Triburi germanice, celți, slavi, popoare nordice, huni, avari

(37) Italia antică. Roma antică

(38) Grecia antică

(399) Alte regiuni ale lumii antice

(399.7) Regiuni ale vechilor culturi americane (azteci, olmeci, tolteci, incași, mayași). America precolumbiană

(4/9) Țări și regiuni ale lumii moderne

Notă explicativă: *Următoarele subdiviziuni reprezintă diviziunile valide curente ale țărilor din lumea modernă, care merg de obicei până la cel mai elementar nivel administrativ.*

Notă de utilizare: *Unitățile administrative secundare și celelalte ar putea fi denotate prin indicii auxiliari speciali (1-2) și (1-3), sau prin utilizarea extensiilor alfabetice (Tabela 1h)*

(4) Europa

(41) Insulele Britanice

Include: Marea Britanie, Irlanda și insulele mai mici

Notă explicativă: *Se clasifică aici lucrările colective despre insulele britanice sau insulele Canalului Mânecii.*

(410) Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Notă explicativă: *Se clasifică aici și Marea Britanie (Anglia, Scoția și Țara Galilor)*

(417) Irlanda. Republica Irlanda. Eire

(430) Germania. Republica Federală Germania. Bundesrepublik Deutschland

Notă explicativă: *Se clasează aici informații referitoare la Republica Federală Germania din 1990 încoace și despre Germania ca întreg pentru orice altă perioadă istorică.*

(435.9) Luxemburg. Marele Ducat de Luxemburg. Grand-Duché de Luxembourg. Grossherzogtum Luxemburg

(436) Austria. Republica Austria. Republik Österreich

(437.3) Republica Cehă (1993-). Cehia (Ceská Republika. Cesko)

(437.6) Slovacia (1993-). Republica Slovacă. Slovensko. Slovenská Republika

(438) Polonia. Republica Polonia. Rzeczpospolita Polska

(439) Ungaria. Republica Ungaria. Magyarorszag

(44) Franța. Republica Franceză. République Française

(450) Italia. Republica Italia. Republica Italiana

(454.4) San Marino. Republica San Marino

(456.31) Vatican. Statul Vatican (Sfântul Scaun)

(458.2) Malta. Republica Malta

(46) Peninsula Iberică

Include: Spania. Portugalia

(460) Spania. Regatul Spaniei

(467.2) Andorra. Principatul Andorrei

(469) Portugalia. Republica Portugheză

(470+571) Rusia. Federația Rusă

(474) Țările Baltice

Include: Estonia. Letonia. Lituania

(474.2) Estonia. Republica Estonia

(474.3) Letonia. Republica Letonia

(474.5) Lituania. Republica Lituania

(476) Belarus. Republica Belarus

(477) Ucraina. Republica Ucraina

(478) Moldova. Republica Moldova. Republica Moldovenească

(479) Caucaz

Include: Gruzia. Azerbaidjan. Armenia

(57) →	Partea asiatică a fostei URSS
--------	-------------------------------

(479.22) Georgia. Republica Georgia

(479.24) Azerbaidjan. Republica Azerbaidjan

(479.25) Armenia. Republica Armenia

(48) Țările Scandinave

Include: Finlanda. Norvegia. Suedia. Danemarca

(480) Finlanda. Republica Finlanda. Suomi

(481) Norvegia. Regatul Norvegiei

(485) Suedia. Regatul Suediei

(489) Danemarca. Regatul Danemarcei

(988) →	Groenlanda (Danemarca)
---------	------------------------

(491.1) Islanda. Republica Islanda

(492) Olanda. Regatul Olandei

(493) Belgia. Regatul Belgiei. Royaume de Belgique. Koninkrijk België

(494) Elveția. Confederația Elvețiană. Schweizerische Eidgenossenschaft. Confédération suisse. Confederazione Svizzera

(494.9) Lichtenstein. Principatul Lichtenstein

(495) Grecia. Republica Elenă

(496.5) Albania. Republica Albania

(497) Țările Balcanice

Include: Serbia. Muntenegru. Bulgaria. Slovenia. Croația.

Bosnia-Herțegovina. Macedonia

(497.11) Serbia. Republica Serbia

(497.16) Muntenegru

(497.2) Bulgaria. Republica Bulgaria

(497.4) Slovenia. Republica Slovenia

(497.5) Croația. Republica Croația

(497.6) Bosnia-Herțegovina. Republica Bosnia-Herțegovina

(497.7) Macedonia. Fosta Republică Iugoslavă Macedonia

(498) România. Republica România

(478) →	Moldova. Republica Moldova. Republica Moldovenească
---------	---

(5) Asia

Exemple de combinații:

(5-11)	Asia de Est. Extremul Orient
--------	------------------------------

(5-15)	Asia de Vest. Orientul Apropiat și Mijlociu
(510)	China. Republica Populară Chineză
(512.317)	Hong-Kong
Notă explicativă: <i>Regiune administrativă specială a Republicii Populare Chineze</i>	
(512.318)	Macao
Notă explicativă: <i>Regiune administrativă specială a Republicii Populare Chineze</i>	
(515)	Tibet. Regiunea Autonomă Tibet
(517.9)	Mongolia
(519)	Coreea
(519.3) →	Coreea de Nord
(519.5) →	Coreea de Sud. Republica Coreea
(519.3)	Coreea de Nord
(519) →	Coreea
(519.5)	Coreea de Sud. Republica Coreea
(519) →	Coreea
(52)	Japonia și insulele adiacente
(520)	Japonia. Nippon
(529)	Taiwan
(510) →	China. Republica Populară Chineză
(53)	Țările Arabe
(532)	Arabia Saudită. Regatul Arabiei Saudite
(533)	Yemen. Republica Yemen 1990-
(535)	Oman. Sultanatul Oman
(536)	Țările Golfului
Include: Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuwait	
(536.2)	Emiratele Arabe Unite
(536.4)	Qatar
(536.5)	Bahrain
(536.8)	Kuwait
(54)	Statele subcontinentului indian
Include: Bangladesh. Bhutan. India. Maldive. Nepal. Pakistan. Sri Lanka	
(540)	India. Republica India
(541.31)	Buthan. Regatul Buthan
(541.35)	Nepal. Regatul Nepal
(548.7)	Sri Lanka. Republica Socialistă Democratică Sri Lanka (Tamil)
(548.82)	Insulele Maldive. Republica Maldivelor
(549.1)	Pakistan. Republica Islamică Pakistan
(549.3)	Bangladesh. Republica Populară Bangladesh
(55)	Iran. Republica Islamică Iran. Persia istorică
(56)	Levant. Asia Mică
Include: Turcia. Cipru. Irak. Siria. Liban. Israel. Iordania	
(560)	Turcia. Republica Turcia
(564.3)	Cipru. Republica Cipru
(567)	Irak. Republica Irak
(569.1)	Siria. Republica Arabă Siriană
(569.3)	Liban. Republica Libaneză
(569.4)	Israel
(569.5)	Iordania. Regatul Hașemit al Iordaniei
(57)	Partea asiatică a fostei URSS
(571)	Partea asiatică a Federației Ruse
(574)	Kazahstan. Republica Kazahstan
(575.1)	Uzbekistan. Republica Uzbekistan
(575.2)	Kirghizstan. Republica Kirghizstan
(575.3)	Tadjikistan. Republica Tadjikistan
(575.4)	Turkmenistan. Republica Turkmenistan. Turkmenia
(581)	Afganistan. Republica Islamică Afganistan
(59)	Țări și teritorii ale Asiei de Sud-Est
Include: Birmania (Myanmar). Singapore. Brunei. Indonezia. Malaysia.	
(591)	Birmania (Myanmar). Uniunea Myanmar
(592.3)	Singapore. Republica Singapore
(592.6)	Brunei
(593)	Tailanda. Regatul Tailandei
(594)	Indonezia. Republica Indonezia
(595)	Malaezia. Federația Malaysia
(596/598)	Indochina
Include: Cambodgia. Vietnam. Laos	
(596)	Cambodgia Regatul Cambodgia
(597)	Vietnam. Republica Socialistă Vietnam
(598)	Laos. Republica Populară Democratică Laos

(599)	Filipine. Republica Filipine
(6)	Africa
(61)	Africa de Nord. Maghreb
Include: Tunisia. Libia. Egipt. Sudan. Etiopia. Eritrea. Maroc. Algeria.	
(611)	Tunisia. Republica Tunisia
(612)	Libia. Jamahiriya Arabă Libiană
(620)	Egipt. Republica Arabă Egipt
(624)	Sudan. Republica Sudan
Notă explicativă: <i>Class here former Sudan state before its dissolution in 2011</i>	
(624.1) →	Sudan. al-Sūdān. Republic of the Sudan...
(624.4) →	Republic of South Sudan
(624.1)	Sudan. al-Sūdān. Republic of the Sudan. Jumhūriyyat as-Sūdān
(624.4)	Republic of South Sudan
(630)	Etiopia. Republica Federală Democrată Etiopia
(635)	Eritreea
(64)	Maroc. Regatul Marocului
(65)	Algeria. Republica Algeriană Democratică și Populară
(66)	Țări și teritorii ale Africii de Vest
Include: Mauritania. Mali. Burkina Faso. Niger. Senegal. Sierra Leone. Gambia. Guinea. Guinea Bissau. Capul Verde. Liberia. Côte d'Ivoire (Coasta de Fildeș). Ghana. Togo. Benin. Nigeria. São Tomé și Príncipe	
(661.2)	Mauritania. Republica Islamică Mauritania
(662.1)	Mali. Republica Mali
(662.5)	Burkina Faso. Republica Democrată Burkina Faso (fosta Volta Superioară)
(662.6)	Niger. Republica Niger
(663)	Senegal. Republica Senegal
(664)	Sierra Leone. Republica Sierra Leone
(665)	Țări și teritorii din Guinea Superioară
(665.1)	Gambia. Republica Gambia
(665.2)	Guinea. Republica Guinea
(665.7)	Guinea-Bissau. Republica Guinea-Bissau
(665.8)	Capul Verde. Republica Capului Verde
(666.2)	Liberia. Republica Liberia
(666.8)	Coasta de Azur. Republica Coasta de Azur
(667)	Ghana. Republica Ghana
(668.1)	Togo. Republica Togoleză
(668.2)	Benin. Republica Benin
(669.1)	Nigeria. Republica Federală Nigeria
(669.95)	Principatul Sao Tome. Republica Democratică Sao Tome
(67)	Țări și teritorii din Africa Ecuatorială, Centrală și de Est
Include: Camerun. Guinea Ecuatorială. Gabon. Congo (Brazzaville). Angola. Republica Africa Centrală. Ciad. Republica Democrată Congo (fostă Zair). Burundi. Rwanda. Uganda. Kenya. Somalia. Djibouti. Tanzania. Mozambic.	
(671.1)	Camerun. Republica Camerun
(671.8)	Guinea Ecuatorială. Republica Guinea Ecuatorială
(672.1)	Gabon. Republica Gabon
(672.4)	Congo (Brazzaville). Republica Congo
(673)	Angola. Republica Angola
(674.1)	Republica Africa Centrală
(674.3)	Ciad. Republica Ciad
(675)	Congo. Republica Democrată Congo
(675.97)	Burundi. Republica Burundi
(675.98)	Rwanda. Republica Rwanda
(676.1)	Uganda. Republica Uganda
(676.2)	Kenya. Republica Kenya
(677.8)	Somalia. Republica Democrată Somaleză
(677.9)	Djibouti. Republica Djibouti. Jumhuriyya Djibouti
(678)	Tanzania. Republica Unită Tanzania
(679)	Mozambic. Republica Mozambic
(68)	Țări și teritorii din Africa de Sud
Include: Africa de Sud. Namibia. Botswana. Lesotho. Swaziland. Zimbabwe. Zambia. Malawi	
(680)	Africa de Sud. Republica Sud-Africană
(688.1)	Namibia. Republica Namibia
(688.3)	Botswana. Republica Botswana
(688.5)	Lesotho. Regatul Lesotho

- (688.7) Swaziland (Ngwane). Regatul Swaziland
 (689.1) Zimbabwe. Republica Zimbabwe
 (689.4) Zambia. Republica Zambia
 (689.7) Malawi. Republica Malawi
 (69) Insulele africane din Oceanul Indian și din Oceanul Atlantic de Sud

Include: Madagascar. Comore. Mayotte. Seychelles. Teritoriul Britanic din Oceanul Indian (UK). Réunion (Franța). Mauritius. Insulele din partea sudică a oceanelor Indian și Atlantic.

- (691) Madagascar. Republica Madagascar
 (694) Insulele din nordul Madagascarului
 Include: Comore. Mayotte (Franța)
 (696) Seychelles. Republica Seychelles
 Include: Mahé. Praslin. Ile Silhouette, La Digue, Nord, Curieuse. Desroches. Grupul de insule Farquhar, Cerf, Providence, Saint-Pierre. Insulele Cosmoledo, Aldabra, Assumption, Insula Astove
 (697) Teritoriul britanic din Oceanul Indian (BIOT) (UK)
 Include: Arhipelagul Chagos, Insula Danger, Diego Garcia, Eagle, Peros Banhos, Salomon, Insulele Six (Insulele Egmont), Three Brothers (Trois Frères).

- (698) Insulele Macarene
 Include: Réunion (Franța). Mauritius
 (698.1) Reunion (Franța)
 (698.2) Mauritius. Republica Mauritius
 (699) Insulele din partea de sud a oceanelor Indian și Atlantic
 Include: Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha (UK)

(99) →	Teritorii antarctice. Regiuni polare de sud
--------	---

- (7/8) America de Nord și de Sud
 (7) America de Nord. America Centrală
 (71) Canada
 (72) Mexic. Teritorii caraibiene
 (721/727) Mexic. Statele Unite Mexicane
 (728) Țări din America Centrală
 Include: Guatemala. Belize. Honduras. El Salvador. Nicaragua. Costa Rica. Panama
 (728.1) Guatemala. Republica Guatemala
 (728.2) Belize
 (728.3) Honduras. Republica Honduras
 (728.4) El Salvador. Republica El Salvador
 (728.5) Nicaragua. Republica Nicaragua
 (728.6) Costa Rica. Republica Costa Rica
 (728.7) Panama. Republica Panama
 (729) Indiile de Vest. Antile

Include: Cuba. Jamaica. Insulele Cayman (UK). Republica Dominicană. Haiti. Puerto Rico. Bahamas. Turks și Caicos. Insulele Virgine. Saint Kitts-Nevis. Anguilla. Antigua și Barbuda. Montserrat. Guadalupe. Martinica. Dominica. Santa Lucia. Saint Vincent și Grenadinele. Grenada. Barbados. Trinidad și Tobago. Antilele Olandeze. Aruba. Insulele Bermude

- (729.1/.5) Greater Antilles
 (729.1) Cuba. Republica Cuba
 (729.2) Jamaica
 (729.29) Cayman Islands (UK)
 (729.3/.4) Hispaniola
 (729.3) Dominican Republic
 (729.4) Haiti. Republic of Haiti
 (729.5) Puerto Rico. Commonwealth of Puerto Rico (USA)

- (729.68) Turks and Caicos Islands (UK)
 (729.7/.8) Lesser Antilles (Eastern Caribbean)
 (729.7) Leeward Islands
 (729.71) Virgin Islands of the United States (American Virgin Islands) (USA)
 (729.724) St Kitts-Nevis. Federation of St Kitts-Nevis
 (729.726) Antigua and Barbuda
 (729.727) Montserrat (UK)
 (729.74) French territories in Lesser Antilles
 (729.741) Guadeloupe (region and department) (France)

- (729.745) Martinique (region and department) (France)

(44) →	Franța. Republica Franceză. République Française
--------	--

- (729.8) Windward Islands
 (729.821) Dominica. Commonwealth of Dominica
 (729.822) Saint Lucia. State of Saint Lucia
 (729.824) Saint Vincent. Saint Vincent and the Grenadines

- (729.828) Grenada
 (729.86) Barbados
 (729.87) Trinidad and Tobago. Republic of Trinidad and Tobago

- (729.88) Netherlands territories in Lesser Antilles (Caribees). Nederlandse Antillen. Antia Hulandes

(492) →	Olanda. Regatul Olandei
---------	-------------------------

- (729.885) Aruba (Kingdom of the Netherlands)
 (729.9) Bermudas (Somers Islands) (UK)
 (73) Statele Unite ale Americii (SUA)
 (8) America de Sud. America Latină
 Include: Brazilia. Argentina. Chile. Bolivia. Peru. Columbia. Ecuador. Venezuela. Guyana. Guyana Franceză. Surinam. Paraguay. Uruguay.

- (81) Brazilia. Republica Federală Brazilia
 (82) Argentina. Republica Argentina
 (83) Chile. Republica Chile
 (84) Bolivia. Republica Bolivia
 (85) Peru. Republica Peru
 (862) Columbia. Republica Columbia
 (866) Ecuador. Republica Ecuador
 (87) Venezuela. Republica Venezuela

- (88) Guianele
 (881) Guiana. Republica Guiana
 (882) Guiana Franceză
 (883) Surinam. Republica Surinam

- (893) Paraguay. Republica Paraguay
 (899) Uruguay. Republica Orientală Uruguay
 (9) Oceania. Arctica. Antarctica

- (931) Noua Zeelandă
 (932/935) Melanezia. Țări și regiuni din Melanezia
 (94) Australia

- (954) Papua Noua Guinee
 (961/964) Polinezia. Țări și regiuni din Polinezia
 (966/968) Micronezia. Țări și regiuni din Micronezia
 (97) Insule izolate din Oceanul Pacific

Notă explicativă: *Se clasifică aici acele insule din Pacific care nu s-au mai găsit în altă parte la (5/9)*

- (98) Teritorii arctice
 (988) Groenlanda (Danemarca)

(489) →	Danemarca. Regatul Danemarcei
---------	-------------------------------

- (99) Teritorii antarctice. Regiuni polare de sud
 Notă explicativă: *În conformitate cu Tratatul Antarcticii din 1961, pretențiile teritoriale în Antarctica sunt suspendate*

Auxiliari comuni de caracteristici generale: Proprietăți, Materiale, Relații/Procese și Persoane. Tabela 1k

Redimensionarea Tabelii 1k a sistemului Clasificării Zecimale Universale.

Pe lângă revizuirile și modificările curente (indici noi, texte modificate, indici schimbați etc.) a fost anulat Tabelă 1i-Indici auxiliari comuni de punct de vedere.000/.009 și a fost redefinită Tabelă 1k-Indici auxiliari comuni de caracteristici generale. Indicii auxiliari de punct de vedere aveau valori care erau reprezentative pentru categoria indicilor comuni de caracteristici generale. Tocmai de aceea s-a renunțat la auxiliarii de punct de vedere, iar semnificațiile lor s-au constituit în nucleul de bază al noilor **indici auxiliari** comuni de proprietăți -02 și al indicilor auxiliari omuni de relații, procese, operații -04.

-02 Auxiliari comuni de proprietăți
Auxiliarii cu -02 exprimă proprietăți generale sau attribute ale entităților

Auxiliarii cu -02 se aplică pe tot parcursul tabelelor principale. Auxiliarii cu -02 nu se pot utiliza independent și nu se pot menționa în poziție inițială într-o notație complexă. Ei apar întotdeauna ca sufix al unui indice principal sau al unei notații care exprimă subiectul care trebuie calificat. Deoarece există posibilitatea repetiției unor termeni în diverse tabele de auxiliari, trebuie selectată aplicația adecvată, de exemplu, pentru a se face distincția dintre audio-vizual ca proprietate

(metode audio-vizuale de predare clasificate la 377.44-028.26) și ca formă (un video folosit în educație clasificat la 377.44(086.8))

-021 Proprietăți de existență

-022 Proprietăți de magnitudine, grad, cantitate, număr, valori temporale, dimensiune, mărime

-023 Proprietăți de formă

Include: Unidimensional, linie, liniar. În formă de simboluri (litere grecești, numerale). Bidimensional, plan, planar. Tridimensional. Solid. Margini. Suprafețe. Formă

-024 Proprietăți de structură. Proprietăți de poziție

Include: *Proprietățile structurale precum analitic, sintetic, complet, parțial, modular, stratificat, placat, liniat etc. Proprietățile de poziție precum în față, în spate, pe lateral, sus, jos, la margine, pe suprafață, înăuntru, în afară, pe interfață, cu atingere, juxtapunere, de-a lungul, de-a latul etc.*

-025 Proprietăți de aranjare

-026 Proprietăți de acțiune și mișcare

Include: Direcție. Proprietăți fizice. Stare materială. Stare a materiei. Proprietăți chimice. Proprietăți legate de lumina vizibilă. Tente. Culori

-027 Proprietăți operaționale

Include: Dezvoltare. Funcție. Producție. Proprietăți organizaționale. Calitate de membru

-028 Proprietăți de stil și prezentare

Include: Calitate de autor. Ordine, aranjament. Conținut și poziție

Proprietățile din această serie nu trebuie confundate cu indicii auxiliari comuni de formă (Tabela 1d)

(0...)	→	Auxiliari comuni de formă. Tabela 1d
--------	---	--------------------------------------

-028.41 Popular

-028.42 Learned. Scholarly. Academic

-028.43 Critical. Non-critical. Uncritical

-028.44 Descriptive

-028.45 Analytical

-028.46 Experiential. Pragmatic

-028.47 Anecdotal

-028.5 Properties of authorship

-028.6 Properties of order, arrangement

-029 Proprietăți derivate din alte clase principale

Noțiunile de atribute derivate direct din disciplinele majore sunt cel mai bine reprezentate de utilizarea celor două puncte și acest lucru trebuie să rămână tratamentul preferat, de exemplu 618.39-089.8888:17 avort etic, mai curând decât 618.39-089.888-029:17.

Notă de utilizare: Denotă detalii prin: 0/9

Exemple de combinații:

-029:51 Proprietăți matematice

-03 Auxiliari comuni de materiale. Tabela 1k

Indicii auxiliari de la -03 denotă materialele sau constituenții din care sunt făcute obiectele sau produsele

Notă de utilizare: *Indicii auxiliari de la -03 se aplică în toate tabelele principale dacă aspectul material este al doilea după subiect în ordinea importanței*

-032 Materiale minerale naturale

-033	→	Materiale fabricate pe baze minerale
-034	→	Metale

-033 Materiale fabricate pe baze minerale

-034 Metale

-035 Materiale de origine în principal organică

-036	→	Materiale macromoleculare...
-037	→	Textile. Fibre. Stofe. Țesături

-036 Materiale macromoleculare. Cauciuc și materiale plastice

-037 Textile. Fibre. Stofe. Țesături

-04 Auxiliari comuni de relații, procese și operații. Tabela 1k

Indicii auxiliari de la -04 denotă relațiile dintre conceptele (mai ales sub -042) și procesele, activitățile și operațiile oricăreia dintre discipline. Se aplică în toate tabelele principale. Unde asemenea procese etc. sunt deja denotate adecvat într-o clasă principală, acea notație poate fi preferată. Trebuie avut grijă să se distingă între un proces ca aspect subsidi-

ar al unui subiect și cazurile în care procesul sau activitatea este ca atare subiectul, de exemplu evaluarea cercetărilor și metodologiei în științele sociale se pot clasifica utilizând -04, la 303.1-047.4 -- ca opusă evaluării ca tehnică de management, denotată prin indicele principal 005.96

Utilizare: **ORDINEA CITĂRII**. Indicii auxiliari de la -04 nu trebuie utilizați independenți, sau citați pe primul loc într-un indice compus. Întotdeauna constituie sufixul unui indice principal.

-042 Relații între concepte

-042.1 Relația de orientare

-042.2 Relația de comparație

-042.3 Relația de influență

-042.4 Relația instrumentală. Relația de expunere

Destinată să reprezinte relațiile varietății "mostrei de studiu" sau "studiului de caz," de exemplu mutația genelor așa cum este demonstrată la drosophila, caz în care drosophila este vehiculul sau instrumentul și nu principala temă de studiu

-042.5/.8 Alți termeni descriptivi pentru relații între entități

Include: Izolare. Separare. Asociere. Independență. Dependență. Interdependență. Complementaritate

-043 Procese generale

-043.8/.9 Procese de existență

-044.3 Procese de valoare

-044.4 Procese de ordonare

-044.5 Procese de magnitudine

-044.6 Procese de număr și grad

-044.7 Procese referitoare la timp și cronologie

-044.8 Procese referitoare la dimensiuni

-044.9 Procese referitoare la formă

-045 Procese referitoare la poziție, aranjare, mișcare, proprietăți fizice, stare a materiei

-047/-049 Operații și activități generale

-05 Auxiliari comuni de persoane și caracteristici personale

Notă explicativă: *Indicii auxiliari de la -05 denotă persoanele în cauză sau caracteristicile lor*

Notă de utilizare: *Indicii auxiliari de la -05 se aplică în toate tabelele principale, dacă aspectul personal este al doilea după subiect în ordinea importanței. Dacă tabela principală pentru un subiect particular nu oferă nici o subdiviziune directă sau indice auxiliar special pentru aspectul personal, -05 ca atare se poate utiliza pentru a denota aceasta, de exemplu 324 alegeri, 324-05 persoane legate de alegeri. Rolul agentului și ținta trebuie de obicei distinse prin -051 sau -052, de exemplu 324 alegeri, 324-051 electori, votanți 324-052 reprezentanții aleși cu orice alte caracteristici personale denotate prin adăugarea subdiviziunilor adecvate de la -053/-058, de exemplu 324-052-055.2 reprezentanți aleși de sex feminin. Dacă tabelele principale oferă deja un loc pentru aspectul personal, atunci subdiviziunile de la -053/-058 s-ar putea adăuga direct la aceasta, de exemplu 070.42-057.13 jurnaliști independenți, 347.96-055.2 avocate, 616-083-055.1 asistenți medicali. La fel ca toți ceilalți indicii auxiliari comuni, subdiviziunile indicelui -05 se pot combina între ele, sau cu alți auxiliari, de exemplu 64-053.6-055.2 personal intern format din adolescente, 78.071-056.45(=411.16) artiști muzicali evrei de excepție*

Exemple de combinații:

324-05	Persons connected with elections
324-051	Electors
324-052	Elected representatives
324-052-055.2	Female elected representatives

-051 Persoane ca agenți, executanți, practicieni (care studiază, acționează, servesc etc.)

-052 Persoane ca țintă, clienți, utilizatori (care sunt studiați, serviți etc.)

-053 Persoane după vârstă sau grupe de vârstă

Notă de utilizare: *Detaliile prin "4..."*

-053.1 Ființe umane, născute sau nenăscute, vii sau moarte

-053.2 Copii (în general)

-053.8 Adulți. Maturi

-053.9 Persoane în vârstă. Bătrâni

-054 Persoane după caracteristici etnice, naționalitate, cetățenie

-054.4 Rezidenți (naționali sau ne-naționali)

-054.5 Cetățeni. Cetățeni ai unei țări

-054.6 Ne-naționali. Străini

-054.7 Expatriați. Exilați. Repatriați. Migratori. Persoane fără cetățenie

Include: Migranți voluntari. Imigranți. Emigranți. Refugiați. Evacuați

-055 Persoane după sex și rudenie

-055.1 Persoane de sex masculin. Bărbați

-055.2 Persoane de sex feminin. Femei

-055.3 Persoane după orientarea sexuală. Homosexuali. Lesbieni. Transsexuali. Perversi sexuali. Sado-masochiști

Include: Heterosexual. Homosexual (Gay). Bisexual

-055.5 Persoane în relații parentale sau ascendente. Strămoși. Înaintași

Include: Părinți. Bunici. Persoane în relații ascendente indirecte

-055.6 Persoane în relații filiale sau descendente

Include: Urmași. Copii ai... Relații filiale. Persoane în relații descendente indirecte

-055.7 Persoane în relații colaterale

Include: Persoane ca rude de sânge: frați, surori.

-056 Persoane după constituție, sănătate, dispoziție, ereditate sau alte caracteristici

-056.1 Persoane conform constituției, dispoziției sau caracterului în general

-056.2 Persoane după starea și sănătatea fizică

Include: Persoane sănătoase din punct de vedere fizic. Persoane după dimensiunile corporale, înălțime, statură. Persoane bolnave din punct de vedere fizic. Persoane după modul de hrănire. Persoane cu handicapuri fizice. Persoane handicapate. Persoane cu handicapuri locomotorii

-056.3 Persoane după inteligență și starea mintală sau psihologică

-056.4 Persoane după temperament, predispoziții

-057 Persoane conform ocupației, muncii, modului de viață, educației

Notă explicativă: *Pentru ocupații specifice a se utiliza indicii CZU principali și -051 sau -052*

-057.1 Persoane după activitatea profesională, muncă și statut administrativ

-057.2 Personal tehnic. Operatori. Lucrători manuali (gulere albastre)

331.1 → Teoria și organizarea muncii...

-057.3 Personal administrativ, de birou. Funcționari (gulere albe)

-057.4 Personal academic. Profesioniști

Notă explicativă: *Cu excepția celor de la -057.3...*

-057.5 Persoane în relație cu locul de muncă. Persoane în relație cu întreprinderea

Include: Persoane care lucrează pe teren sau la birou. Personal permanent sau temporar.

-057.6 Persoane după domiciliu și relația sa cu locul de muncă

-057.7 Persoane după sursele de venit sau asigurare

-058.3 → Persoane după starea economică (mijloace,...

-057.8 Persoane după educație, instruire, experiență

-057.9 Persoane după funcțiile executive

-058 Persoane după starea socială sau civilă

-058.1 Persoane după clasa sau statutul social

058.3 Persoane după starea economică (mijloace, securitate, alte drepturi)

Include: Persoane cu venit mare, mediu, mic. Cei bogați. Cei săraci. Pauperi

-057.7 → Persoane după sursele de venit sau asigurare

-058.5 Persoane aparținând unor categorii socio-economice marginale. Grupuri marginalizate

Include: Persoane izolate, inactive. Persoane fără domiciliu (homeless). Cerșetori. Vagabonzi. Persoane fără un venit

-058.6 Victime ale circumstanțelor

-058.7

Persoane dependente. Dependenți

-058.8 Persoane după starea civilă, căsătorie, familie

Include: Necăsătoriți, fără familie. Căsătoriți. Divorțați. Bigami. Poligami

-055 → Persoane după sex și rudenie

Bibliografie:

1. Clasificarea Zecimală Universală : ed. medie intern. în lb. română : P. 1 : Vol. 1 / Bibl. Naț. a României ; ed. îngrijită de Georgeta Clinca. - București, 1998. - P. 115-128.
2. McIlwaine, I. C. Clasificarea Zecimală Universală: Ghid de utilizare / I. C. McIlwaine ; trad. de Victoria Frâncu. - București : Asociația Bibliotecarilor din Învățământ - România, 2006. - 286 p. - (Biblioteca ABIR ; 21).
3. Religion. Theology (*completely revised class*) [2000, E&C 22] : Buddhism [2001, E&C 23], Christianity - Eastern Church [2002, E&C 24], Islam [2006, E&C 28] :
4. UDC Consortium. Cancellations // www.udcc.org/00.can.tht
5. UDC Consortium. Cancellations // www.udcc.org/01.can.tht
6. UDC Consortium. Cancellations // www.udcc.org/02.can.tht
7. UDC Consortium. Cancellations // www.udcc.org/06.can.tht
8. www.nlib.sakha.ru/catalogue/udk/
9. www.UDC2.shtml
10. UDC Summary / www.udcc.org

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!